

Influence des préférences similaires dans le choix d'une grande école privée (GEP) par les étudiants : Effet de modérateur des proches au Mali

Influence of similar preferences in students' choice of a private Higher Education Institution (HEI): Moderating effect of relatives in Mali

YEBOUA N'GUETTIA Nana Adjimanne Marcelinbertelo

Enseignant-Chercheur

Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)

Côte d'Ivoire

Laboratoire de Recherche en Gestion des Entreprises (LARGE)

Identifiant ORCID : 0009-0003-4820-0204

Date de soumission : 01/07/2025

Date d'acceptation : 26/07/2025

Pour citer cet article :

YEBOUA N'GUETTIA N.A.M. (2025) « Influence des préférences similaires dans le choix d'une grande école privée (GEP) par les étudiants : Effet de modérateur des proches au Mali », Revue Internationale des Sciences de Gestion « Volume 8 : Numéro 3 » pp : 542 - 569

Résumé

Avec un marché de l'enseignement supérieur de plus en plus compétitif et globalisé au Mali, il est important de concilier les intérêts des étudiants et ceux des grandes écoles privées (GEP) en veillant à une adéquation de l'offre éducative aux attentes et besoins des étudiants. Cela en s'appuyant sur les préférences similaires des dirigeants et étudiants de GEP mais aussi sur l'influence des proches. Cette étude vise à étudier l'influence des préférences similaires décisives dans le choix d'une GEP par les étudiants et l'effet modérateur joué par les proches dans cette relation. Pour atteindre cet objectif, l'on a adopté un positivisme aménagé et une méthodologie quantitative qui ont permis de mesurer le degré d'influence des quatre préférences similaires décisives et l'effet modérateur de l'influence des proches sur le choix des étudiants par la méthode des équations structurelles avec le logiciel Jamovi pour tester les relations hypothétiques entre les variables. Pour ce faire, une enquête par questionnaire a été menée auprès de 652 étudiants de Sup'Management au Mali dont 620 réponses ont été retenues pour les analyses. L'influence des proches modère la qualité de la formation et la reconnaissance internationale mais pas l'environnement interne et les TIC au Mali.

Mots clés : Préférences similaires décisives, Choix d'une GEP, Effet modérateur des proches, Etudiants-clients, Mali.

Abstract

With an increasingly competitive and globalised higher education market in Mali, it is important to reconcile the interests of students and those of the Private Higher Education Institutions (HEI) by ensuring that the educational offer is in line with students' expectations and needs. This study aims to investigate the influence of similar preferences that are decisive in students' choice of HEI and the role played by relatives in this relationship. To achieve this objective, an adapted positivism and a quantitative methodology were adopted that made it possible to measure the degree of influence of the four decisive similar preferences (quality of training, ICTs, internal environment, international recognition) and the moderating effect of the influence of relatives on the students' choice by the method of structural equations with Jamovi software to test the hypothetical relationships between the variables.

To this end, a questionnaire survey was conducted among 652 students of Sup'Management in Mali, of which 620 responses were retained for analysis. The influence of relatives moderates the quality of training and international recognition, but not the internal environment and ICTs in Mali.

Keywords : Decisive similar preferences, Choice of a HEI, Moderating effect of relatives, Student-clients, Mali.

Introduction

Avec un marché de l'enseignement supérieur de plus en plus compétitif et globalisé, il devient crucial de concilier les intérêts des étudiants et ceux des grandes écoles privées (GEP), en veillant à une meilleure adéquation entre l'offre éducative et les attentes spécifiques des étudiants au Mali. Cette dynamique s'appuie à la fois sur les préférences similaires entre les dirigeants, et sur l'influence déterminante de l'entourage proche dans les processus de choix académiques.

La problématique générale de cette étude peut être formulée ainsi : « Comment améliorer la performance commerciale des GEP au Mali à travers l'effet des préférences similaires et l'influence des proches ? » Selon Evrard, et al., (2003), une problématique peut être de nature décisionnelle ou de recherche. Ainsi, pour le dirigeant d'une GEP, la problématique décisionnelle consiste à optimiser le recrutement et la fidélisation des étudiants. En revanche, pour le chercheur, il s'agit d'expliquer dans quelle mesure les préférences similaires influencent le choix des étudiants-clients sur un marché éducatif concurrentiel, et d'analyser le rôle modérateur joué par l'influence des proches dans ce processus. D'où, la problématique suivante : « Dans quelle mesure les préférences similaires entre dirigeants et étudiants influencent-elles le choix d'une grande école privée (GEP) au Mali, et comment l'influence des proches agit-elle comme un modérateur dans cette relation ? » Pour répondre à cette problématique, cette étude adopte un positionnement épistémologique de type positiviste aménagé et mobilise une méthodologie quantitative (Zerrouk, 2025 :225). Les données sont collectées à travers un questionnaire structuré auprès d'un échantillon par convenance (Kaka, et al., 2025 :329) et analysées à l'aide de la méthode des équations structurelles, via le logiciel Jamovi. Cette approche permet de mesurer l'influence des quatre préférences similaires dites « décisives » sur le choix d'une GEP, ainsi que l'effet modérateur de l'influence des proches sur cette relation.

Le concept de préférences similaires désigne l'alignement ou la convergence entre les attentes, valeurs, motivations, critères de choix et représentations sociales partagés par deux parties prenantes d'une relation (en l'occurrence ici, les dirigeants d'écoles privées et les étudiants-clients). Il s'agit d'un processus cognitif et affectif par lequel un individu est attiré par une institution ou une personne qui reflète ses propres aspirations, codes culturels ou objectifs personnels. Sur le plan théorique, ce concept s'appuie sur trois principes. D'abord, la théorie de l'attraction par similarité (Byrne, 1971), selon laquelle les individus ont tendance à rechercher ou préférer des relations sociales et professionnelles avec ceux qui partagent des

traits, croyances ou comportements similaires. Ensuite, la théorie de la perçue (Zeithaml, 1988), où le choix est guidé par l'adéquation entre les valeurs individuelles et les bénéfices perçus dans l'offre proposée. Enfin, la théorie du marketing relationnel, à travers la notion de « fit » ou d'alignement perçu entre l'identité de l'organisation (ici la GEP) et l'identité ou les attentes du client (l'étudiant).

Ainsi, dans le contexte de cette étude, les préférences similaires décisives correspondent à quatre dimensions spécifiques : la qualité de la formation, l'environnement interne, les technologies de l'information et de la communication (TIC) et la reconnaissance internationale (Yeboua N'Guettia, 2021). Par conséquent, plus les préférences de l'étudiant trouvent écho dans l'offre éducative et l'image véhiculée par une GEP, plus la probabilité de choix s'en trouve renforcée. Cet alignement perçu crée donc un sentiment de proximité, de confiance et de satisfaction anticipée.

Le cadre théorique de l'étude repose sur la théorie du choix rationnel (Boudon, 2004/2) et la théorie de l'auto-détermination (Déci & Ryan, 2000). La théorie du choix rationnel est privilégiée à celle de la rationalité limitée (Simon, 1947), dans la mesure où l'on considère qu'il n'existe pas de véritable asymétrie d'information entre les dirigeants et les étudiants dans le contexte des GEP au Mali. La forte demande en enseignement supérieur, conjuguée à la croissance rapide du nombre d'établissements privés, exige une compréhension fine des déterminants du choix d'une GEP par les étudiants (Yeboua N'Guettia, 2021).

En outre, le système éducatif public malien est confronté à des divers défis : des infrastructures insuffisantes, des effectifs pléthoriques, des grèves récurrentes des enseignants, etc. Ces difficultés incitent un grand nombre d'étudiants à se tourner vers les GEP, perçues comme mieux équipées, plus modernes et plus professionnalisantes. Les GEP bénéficient aussi d'une représentation sociale valorisante : elles sont souvent vues comme des institutions prestigieuses, ouvrant vers de meilleures perspectives d'insertion professionnelle et un statut social élevé. Ce capital symbolique pousse certaines familles à consentir des sacrifices financiers (emprunts auprès de proches ou d'institutions bancaires) afin de garantir à leurs enfants une éducation perçue comme stratégique. La majorité des familles maliennes tire son revenu financier des activités libérales, commerçantes ou de la fonction publique. Ainsi, l'étude de Gakou (2025 :167) traite du salaire des fonctionnaires et de leur allocation familiale à appliquer aux enfants de 14 à 21 ans (2025 :168).

La contribution principale de cette recherche est d'évaluer l'influence des préférences similaires décisives dans le choix d'une GEP par les étudiants-clients au Mali, tout en analysant l'effet modérateur de l'influence des proches dans cette relation.

L'article est structuré de la manière suivante : la première section présente la revue de littérature et le cadre théorique mobilisée. La deuxième section expose la méthodologie utilisée pour la collecte et l'analyse des données. La troisième section développe les résultats empiriques obtenus, suivie d'une discussion approfondie. Enfin, une conclusion synthétise les principaux enseignements de l'étude et propose des pistes managériales et théoriques.

1. Contexte et fondements de l'étude

1.1. Contexte de l'étude

L'étude des facteurs influençant le choix des étudiants date de longtemps (Chapman, 1981) et est abordée dans divers contextes (asiatique, australien, canadien, européen, Etatsunien, ...) en fonction du besoin rencontré dans le domaine de recherche. Ces études antérieures se sont intéressées aux critères de choix et aux facteurs de choix d'une université et/ou d'une grande école (publique ou privée) à partir de la perception des étudiants (actuels et potentiels), des parents d'étudiants (actuels ou potentiels), dans les pays américains, asiatiques, canadiens, européens et quelques fois africains. Parmi les rares études africaines, on peut citer celles de Yeboua N'Guettia (2025, 2021a, 2021b, 2022) sur les préférences similaires dans le choix d'une GEP par les étudiants. Qu'il s'agisse des sciences de l'éducation, l'économie, le marketing, ... la connaissance des facteurs influençant le choix des étudiants reste primordiale pour influencer la prise de décision ou la révision des actions mercatiques (Tshiangale & Ngenzi, 2016 : 55) des managers de GEP. C'est dans ce cadre que Yeboua N'Guettia (2025, 2021a, 2021b) proposent aux managers des GEP de s'appuyer sur les préférences similaires décisives pour influencer le choix, favoriser la rétention et la fidélisation des étudiants-clients. Cependant, il y a un manque d'informations d'un point de vue africain (Adefulu, et *al.*, 2019) et une insuffisance du nombre d'études africaines qui s'intéressent aux préférences similaires en contexte ouest-africain de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Par conséquent, il est intéressant d'étudier le secteur de la grande école privée (GEP) à partir des préférences similaires des dirigeants et étudiants-clients dans le contexte ouest-africain de l'UEMOA. Cela, d'autant plus que les autres contextes d'études antérieures ont des IDH différents et plus élevés que ceux des pays membres de l'UEMOA (Yeboua N'Guettia, 2021a : 31-32). Par conséquent, il est intéressant d'étudier les facteurs influençant le choix

des étudiants en général et en particulier l'influence des préférences similaires dans le choix des étudiants dans la zone UEMOA : cas du Mali (Bah, et *al.*, 2025).

L'UEMOA a été créée le 10 janvier 1994 à Dakar au Sénégal. Elle comprend huit Etats côtiers et sahéliens qui sont : le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo (cf. figure 1).

Figure N°1 : Présentation de la situation géographique du Mali en Afrique de l'ouest, précisément au sein de la zone UEMOA

Source : Site¹

L'UEMOA couvre une superficie de 3 506 126 km² et compte 120,2 millions d'habitants. Le taux de croissance du PIB, à prix constant, est de 6,7% en 2017 (INS/C. UEMOA : RSM juin 2018)². Les huit pays de l'UEMOA ont une monnaie commune le FCFA, des traditions culturelles communes, des étudiants qui peuvent recevoir leur éducation d'une université ou d'une grande école (publique ou privée). Il existe aussi une mobilité des étudiants d'une part et d'autre part, des grandes écoles et universités privées dans la zone UEMOA.

1.2. Fondements de l'étude

Les recherches sur les facteurs influençant le choix des étudiants en matière d'établissements d'enseignement supérieur remontent aux travaux pionniers de Chapman (1981). Depuis, ce thème a suscité un intérêt croissant à travers divers disciplines (économie, marketing,

¹Source : https://www.lejecos.com/Organes-de-l-UEMOA-Le-conseil-des-ministres-adopte-un-budget-2016-de-181422-milliards-de-FCFA_a6831.html consulté le mardi 5/11/2019 à 11h30.

² www.uemoa.int/fr/presentation-de-luemoa consulté le lundi 08 juillet 2019 à 12h42.

éducation) et dans des contextes géographiques diversifiés : en Asie, En Australie, en Amérique du Nord, en Europe, et plus marginalement en Afrique. Ces études s'intéressent aux critères de choix des étudiants, aux influences sociales, aux attributs institutionnels perçus, ou encore aux actions marketing des établissements (Ivy, 2001 ; Hemsley-Brown & Oplatka, 2006).

Cependant, la majorité de cette littérature reste centrée sur les contextes américain, australien, asiatique et européen, caractérisés par des systèmes éducatifs stables, des ressources abondantes et un IDH élevé. Très peu d'études sont menées en Afrique de l'Ouest, notamment dans les pays francophones de l'UEMOA. Ce déficit est souligné par Adefulu, et *al.* (2019), qui appellent à un enracinement local des recherches sur les déterminants du choix des établissements d'enseignement supérieur.

Dans ce cadre, les travaux de Yeboua N'Guettia (2021a, 2021b, 2022, 2025) font figure d'exception. Ils abordent la question des préférences similaires entre les étudiants et les dirigeants comme levier stratégique de recrutement et de fidélisation dans les GEP en Afrique de l'Ouest. Ces préférences s'articulent autour de quatre dimensions dont la qualité *perçue* de la formation, l'environnement interne, l'usage des TIC et la reconnaissance *académique* internationale.

Mais ces études, centrées principalement sur la Côte d'Ivoire, ne permettent pas de généraliser les résultats à l'ensemble des pays de l'UEMOA. Or, cette zone de l'UEMOA constitue un espace d'intégration régionale doté de caractéristiques communes : une même monnaie (FCFA), une mobilité intra régionale des étudiants, des traditions éducatives proches, mais aussi des défis similaires (faible IDH, croissance démographique, insuffisance du secteur public).

D'où l'intérêt de reproduire ces analyses dans un autre pays de la zone (ici le Mali) pour tester la robustesse du modèle théorique proposé et explorer les éventuelles spécificités locales dans les comportements de choix des étudiants-clients.

Pour un meilleur aperçu de la revue de littérature effectuée, on va présenter maintenant une synthèse critique des travaux antérieurs (cf. tableau N°1) qui va aboutir sur les limites des travaux antérieurs et la justification de l'étude.

Tableau N° 1 : Tableau de synthèse critique des travaux antérieurs

Etude	Contexte géographique	Variables étudiées	Limites principales	Apport pour cette étude
Chapman (1981)	Amérique du Nord (Etats-Unis)	Critères de choix des universités	Contexte nord-américain, peu transposable	Modèle fondateur
Ivy (2001)	Europe (Angleterre)	Attractivité des universités	Vision très centrée sur le branding	Rôle du marketing éducatif
Adefulu, et <i>al.</i> (2019)	Afrique anglophone (Nigéria)	Facteurs influençant le choix	Peu de cas francophones	Appel à la recherche endogène
Yeboua N'Guettia (2021)	Afrique francophone (Côte d'Ivoire)	Préférences similaires, influence des proches	Etude mono-pays, besoin de réplication	Modèle applicable au Mali

Source : Auteur

2. Cadre conceptuel des quatre préférences similaires décisives, de l'influence des proches et du choix d'une GEP

Le modèle conceptuel retenu dans cette étude repose sur deux idées-forces : les préférences similaires décisives entre les étudiants et les dirigeants de GEP comme un facteur d'attractivité ; et l'influence des proches comme une variable modératrice dans cette relation.

L'influence des proches, bien que reconnue dans les décisions éducatives (Cabrera & La Nasa, 2000 ; Hossler, et *al.*, 1999), reste théoriquement controversée dans sa portée : directe, indirecte, ou nulle selon les contextes. Vanhamme et Caceres (2002) préconise, en cas d'incertitude, de tester l'hypothèse de modération plutôt que de médiation. C'est dans cette logique que Yeboua N'Guettia (2021a) a étudié l'effet modérateur des proches en Côte d'Ivoire, avec des résultats concluants.

Mais une étude isolée ne suffit pas à asseoir la validité externe du modèle. Ainsi, sa réplication au Mali se justifie par : le dynamisme du secteur privé de l'enseignement supérieur malien et les stratégies marketing intensives des GEP dans un contexte concurrentiel.

Deux théories structurent cette analyse : la théorie du choix rationnel (Boudon, 2004/2), qui postule que les décisions sont basées sur une logique coût-avantage, et la théorie de l'autodétermination (Deci & Ryan, 1985 ;2000), qui distingue les motivations intrinsèques et extrinsèques. Dans les travaux de Yeboua N'Guettia (2021a ; 2021b) les motivations intrinsèques et extrinsèques sont appelées : les facteurs intrinsèques et extrinsèques.

Ainsi, l'influence des proches, relève ici d'un facteur extrinsèque, et les quatre préférences similaires décisives relèvent ici des facteurs intrinsèques. Les quatre préférences similaires

décisives sont : la qualité perçue de la formation, l'environnement interne, l'usage des TIC et la reconnaissance académique internationale.

Selon Yeboua N'Guettia (2021a) il existe quatre préférences similaires décisives (la qualité de la formation, l'environnement interne, les TIC et la reconnaissance internationale) qui modèrent la relation des préférences similaires décisives et le choix d'une GEP par les étudiants en Côte d'Ivoire (cf. figure N°2). Après, la restitution des résultats de cette étude, il est apparu nécessaire de la répliquer dans d'autres contextes en général et en particulier, dans le contexte francophone des pays de l'UEMOA (Yeboua N'Guettia, 2021a :24) qui est homogène et a un IDH faible (Yeboua N'Guettia, 2021a :26). C'est dans cette optique que, cette étude est répliquée au Mali.

Figure N°2 : Modèle et variables de recherche

Source : Yeboua N'Guettia (2021a : 108)

Ce modèle explique que les préférences similaires décisives influencent positivement le choix une GEP par les étudiants et que cette relation est modérée par l'influence des proches.

3. Méthodologie de l'étude

3.1. Base de données et traitement des incohérences

3.1.1. Description de la base de données

La base de données utilisée repose sur 652 réponses collectées à l'aide d'un questionnaire structuré comportant quatre volets. Cette étude s'intéresse aux deux premiers : (i)

l'implication des étudiants dans le choix de l'école et (ii) l'influence des préférences similaires décisives et de l'influence des proches. Les données sont recueillies à l'aide d'une échelle de Likert à cinq points afin de quantifier les perceptions (Zerrouk, 2025 : 225) et les influences.

3.1.2. Traitement des valeurs manquantes et des incohérences

La méthode d'imputation par le mode est utilisée pour combler les valeurs manquantes des variables catégorielles. Les observations comportant de nombreuses valeurs manquantes sont exclues. Ainsi, des incohérences ont été identifiées au niveau de deux variables : « Qui finance vos études ? » et « Profession de la mère », dont certaines modalités codées ne correspondent pas à aucune catégorie prévue. Ces données erronées sont supprimées, ce qui a conduit à retenir 620 questionnaires valides pour l'analyse.

3.2. Description et préparation des données

Les variables mobilisées (cf. tableau N°2) incluent une variable dépendante (la décision d'inscription, DI), quatre variables indépendantes (la qualité de la formation, l'environnement interne, les TIC et la reconnaissance internationale), ainsi qu'une variable modératrice (l'influence des proches, INFP).

Tableau N°2 : Présentation des codes et description des variables de l'étude

Code	Description
DI	Décision d'inscription
QF	Qualité de la formation
EI	Environnement interne
TIC	Technologies de l'information et de la communication
RI	Reconnaissance internationale
INFP	Influence des proches

Source : Auteur

Les variables latentes sont construites à partir d'items évalués sur une échelle de Likert de 1 à 5 (Zerrouk, 2025 :225). Chaque variable latente est représentée par la moyenne des scores de ses items, ce qui permet de créer un indicateur synthétique pour les analyses de modération menées avec le logiciel Jamovi.

4. Collecte des données et présentation des résultats de l'étude

4.1. Collecte des données de l'étude

La collecte est réalisée en face à face du 22 mai au 10 juin 2019 auprès des étudiants de Sup'Management à Bamako. Cette étude de cas unique s'appuie sur une GEP reconnue, ayant

fait l'objet d'analyses antérieures et bénéficiant d'une forte notoriété. 652 réponses ont été recueillies, dont 620 ont été retenues après le traitement pour l'analyse.

4.2. Traitement des données de l'étude

Les données sont analysées à l'aide du logiciel Jamovi en mobilisant les modèles d'équations structurelles. Cette méthode permet de tester des relations complexes entre variables, en intégrant les erreurs de mesure.

4.3. Présentation des résultats de l'étude

Les résultats portent sur l'effet modérateur de l'influence des proches (INFP) dans la relation entre les différentes préférences similaires et la décision d'inscription (DI). Une synthèse des résultats est présentée ci-dessous (cf. tableau N°3).

Tableau N°3 : Synthèse des résultats portant sur l'effet modérateur de l'INFP dans la relation entre les diverses préférences similaires et le choix d'une GEP

Relation testée	Interaction	p-value	Significatif?	Interprétation
QF x INFP	0,0553	0,082	Non	L'effet de la qualité perçue ne dépend pas des proches.
EI x INFP	0,0239	0,290	Non	L'environnement interne est perçu indépendamment des proches.
TIC x INFP	0,0115	0,578	Non	Les TIC ont un effet direct, peu influence par les proches.
RI x INFP	0,0645	0,004	Oui	La reconnaissance internationale est amplifiée par l'avis des proches.

Source : Auteur, après le traitement des données quantitatives sur Jamovi

Seule la reconnaissance internationale (RI) voit son influence significativement modulée par celle des proches. Cette interaction positive suggère que les étudiants sont davantage sensibles à la notoriété ou l'image internationale d'une GEP lorsque celle-ci est valorisée par les proches. En revanche, les autres préférences similaires ne sont pas modérées significativement par l'INFP, ce qui contraste avec des travaux antérieurs (Yeboua N'Guettia, 2021a ; 2024).

Par conséquent, deux hypothèses peuvent expliquer ces divergences. D'une part, un changement dans les attentes des étudiants, un affaiblissement du rôle prescripteur des proches. D'autre part, une perception homogène de certaines préférences (dont les TIC) indépendamment des influences sociales (dont l'INFP). Ainsi, une exploration qualitative complémentaire peut être pertinente pour approfondir ces mécanismes.

Après la présentation et la discussion des résultats on va présenter maintenant la conclusion.

5. Présentation des implications managériales

On discute maintenant les résultats de cette recherche.

5.1. Implication managériale 1

Le fait que l'influence des proches amplifie positivement la relation entre la qualité de la formation et le choix d'une GEP. Les managers de GEP doivent capitaliser sur cette dynamique en engageant davantage les proches pour qu'ils deviennent des ambassadeurs de la qualité de la formation. Par conséquent, il faut renforcer la communication auprès des proches pour valoriser la qualité de la formation comme un atout clé. Ainsi, il faut mener les cinq actions ci-après.

Premièrement, il faut mettre en avant les preuves tangibles de la qualité de la formation. La preuve de la qualité de la formation peut se faire en partageant des indicateurs mesurables de la qualité pédagogique (taux de réussite, employabilité des diplômés, partenariats avec des entreprises ou des institutions internationales, certifications ou accréditations reconnues). La pédagogie active participative et l'engagement des étudiants dans les activités parascolaires impactent considérablement l'intention entrepreneuriale des étudiants (Retal, 2025 :1007).

Ces preuves de la qualité de la formation doivent être diffusées par des supports destinés aux étudiants et à leurs proches. *Deuxièmement*, il faut organiser des événements interactifs. En proposant des journées d'immersion pour les familles, où les proches peuvent assister à des cours, rencontrer des enseignants, et visiter les infrastructures pédagogiques. Cela doit permettre aux proches des étudiants de mieux comprendre et apprécier la qualité de la formation offerte. *Troisièmement*, il faut développer des témoignages d'anciens élèves et de leurs proches en créant des campagnes de communication qui incluent des témoignages des *alumni* ayant réussi dans leur carrière grâce à la qualité de la formation, accompagnée d'avis positifs de leurs parents ou proches. Ces témoignages vont renforcer la confiance des familles.

Quatrièmement et dernièrement, il faut engager les proches dans des initiatives d'amélioration continue en mettant en place des comités consultatifs composés de parents ou proches d'étudiants actuels et anciens pour recueillir leurs attentes et suggestions concernant la qualité de la formation, tout en impliquant dans la valorisation de l'établissement. Cinquièmement et dernièrement, il faut accentuer le rôle des proches comme des prescripteurs en identifiant des parents d'étudiants ou proches influents dans leurs communautés et les encourager à devenir des ambassadeurs informels de la GEP, en diffusant une image positive de la qualité de la formation auprès de leur entourage.

En conclusion, toutes ces actions citées visent à accroître l'attractivité de la GEP, tout en consolidant sa réputation auprès des familles et des communautés. Des recherches futures peuvent : (i) étudier l'efficacité comparative de chaque levier de communication (une preuve, des témoignages, une immersion, ...) sur l'intention de recommandation des proches, (ii) analyser l'évolution du rôle des proches selon le niveau d'études (Licence vs Master) et (iii) examiner la valeur perçue de la qualité académique selon les profils culturels ou religieux des familles.

5.2. Implication managériale 2

Le fait que l'influence des proches n'intensifie ni ne diminue l'impact de l'environnement interne sur le choix d'une GEP par les étudiants indique une opportunité d'orienter leur perception vers un rôle constructif. Bien que leur influence soit neutre, les proches peuvent être transformés en alliés stratégiques en renforçant leur connaissance et leur appréciation de l'environnement interne des GEP. Par conséquent, il faut mener les cinq actions ci-après.

Premièrement, il faut promouvoir la transparence et la valorisation de l'environnement interne. **Deuxièmement**, il faut créer des programmes de sensibilisation pour les proches id est développer des sessions dédiées (ateliers ou des visites guidées permettant aux proches de découvrir et d'expérimenter directement l'environnement interne de la GEP). Cela peut inclure des rencontres avec le personnel administratif et enseignant, ainsi qu'une présentation des services disponibles pour les étudiants. **Troisièmement**, il faut utiliser des ambassadeurs proches-étudiants id est identifier des parents ou proches ayant une opinion positive de la GEP et les mobiliser comme des ambassadeurs lors d'évènements (forums d'orientation pour partager leur expérience et renforcer l'image de la marque de la GEP). **Quatrièmement**, il faut renforcer l'impact des canaux d'informations officiels en diffusant des supports marketing (brochures, vidéos, campagnes en ligne) spécifiquement conçus pour répondre aux attentes des proches, en insistant sur la qualité de l'environnement interne et en démontrant son rôle dans la réussite académique et professionnelle des étudiants. **Cinquièmement et dernièrement**, il faut encourager le dialogue entre les parents et les étudiants, leurs proches, et les représentants des GEP, afin d'éclairer les choix en expliquant l'importance des aspects internes pour un parcours éducatif réussi.

En conclusion, ces actions visent à transformer l'influence neutre des proches en un levier positif (en les exposant aux points forts de l'environnement interne) et encourager une validation plus proactive du choix des étudiants. Des recherches futures peuvent : (i) étudier l'impact d'une exposition contrôlée à l'environnement interne sur la valeur perçue de la GEP

par les familles et (ii) analyser les différences d'interprétation de l'environnement académique entre les étudiants et leurs proches.

5.3. Implication managériale 3

Le fait que l'influence des proches diminue l'intensité de la relation qu'entretient la reconnaissance internationale et le choix d'une GEP par les étudiants. Les GEP doivent renforcer la communication institutionnelle auprès des proches pour réduire l'effet d'influence négatif. Ainsi, les GEP doivent reconnaître l'importance du rôle des proches et des parents dans le processus décisionnel des étudiants. Car la reconnaissance internationale des GEP ne semble pas toujours convaincre les proches ou être suffisante pour valider le choix de l'étudiant.

Par conséquent, il est nécessaire d'adopter les quatre actions ci-après pour intégrer les proches dans la valorisation de la GEP. **Premièrement**, il faut effectuer des campagnes de sensibilisation ciblées en organisant des événements spécifiques pour les proches des étudiants (journées portes ouvertes, conférences ou rencontres avec des *alumni*) afin de démontrer les avantages tangibles de la reconnaissance internationale de la GEP (placements professionnels, partenariats internationaux, etc.). **Deuxièmement**, il faut mettre en avant des retours d'expérience en créant des supports de communication (vidéos, témoignages, rapports) et en mettant en avant des *success stories* d'anciens d'étudiants qui ont bénéficié de la reconnaissance internationale, et les vulgariser pour convaincre les parents et proches de l'impact positif du choix de la GEP. **Troisièmement**, il faut impliquer les proches dans le processus décisionnel en proposant des séances d'orientation ou des consultations où les proches et parents peuvent poser leurs questions pour mieux comprendre les avantages stratégiques des GEP et se sentir impliqués dans le choix de la GEP par les étudiants. **Quatrièmement et dernièrement**, il faut renforcer la crédibilité locale car l'influence des proches et parents semble montrer un scepticisme ou une dépendance à des références locales (nationales). Il est bénéfique pour les GEP d'adopter des approches qui valorisent leur ancrage local ou national.

Ainsi, toutes ces actions citées visent à instaurer une communication proactive et une inclusion des proches dans le processus décisionnel, à réduire l'effet négatif de l'influence des proches, tout en renforçant l'attractivité de la GEP auprès des étudiants. Des recherches futures peuvent : (i) étudier la perception de la reconnaissance internationale selon les types de proches (parents, amis, frères et sœurs, parrains, enseignants, conseillers d'orientation, ...)

et (ii) analyser la tension entre les références locales versus internationales dans le processus de validation familiale.

5.4. Implication managériale 4

Le manager de la GEP doit retenir que, l'influence des proches change le sens de la relation (positive) qui devient négative et modifie l'intensité qui diminue. Ainsi, l'influence des proches modère négativement et significativement la relation entre les TIC et le choix d'une GEP par les étudiants. Par conséquent, il est nécessaire de surmonter les perceptions négatives des proches concernant les TIC et améliorer leur adoption en tant que levier stratégique pour le choix des GEP.

Ainsi, il est nécessaire de mener les cinq actions ci-après. **Premièrement**, il faut renforcer les infrastructures TIC et démontrer leur efficacité en investissant dans des infrastructures TIC modernes (serveurs fiables, plateformes d'apprentissage performantes, haut débit internet) et en assurant la visibilité auprès des parents ou proches. Il faut organiser des démonstrations pratiques des plateformes éducatives (e-learning, simulations, bibliothèques numériques) pour prouver leur utilité et leur impact positif sur la formation des étudiants. **Deuxièmement**, il faut éduquer les proches sur les avantages des TIC dans l'éducation en mettant en place des ateliers ou des séminaires dédiés aux proches pour expliquer le rôle des TIC dans l'amélioration de la qualité de la formation, leur accessibilité, et les opportunités qu'elles offrent. **Troisièmement**, il faut développer des campagnes de sensibilisation en créant des campagnes de communication ciblées en mettant en avant les réussites d'étudiants ayant bénéficié des TIC pour améliorer leurs compétences et décrocher des opportunités professionnelles. Il faut utiliser des médias locaux et des témoignages pour dissiper les doutes des proches concernant la pertinence des TIC dans l'éducation. **Quatrièmement**, il faut collaborer avec des partenaires pour améliorer la connectivité en nouant des partenariats avec des opérateurs de télécommunication, des entreprises technologiques, ou des institutions publiques pour renforcer l'accès à des connexions internet et abordables, dans les villes ou régions où la fracture numérique est prononcée. **Cinquièmement et dernièrement**, il faut proposer un accompagnement numérique aux étudiants et à leurs proches en offrant des formations numériques de base pour les proches afin qu'ils se sentent plus à l'aise avec les outils technologiques utilisés par les GEP. Il faut développer des guides d'utilisation simples et accessibles des plateformes éducatives pour les familles.

Ainsi, ces actions susmentionnées visent à améliorer les infrastructures TIC, en éduquant et en impliquant les proches dans leur utilisation, les GEP peuvent réduire les perceptions

négatives liées aux technologies. Cela doit permettre de transformer l'influence des proches en un levier positif, en augmentant ainsi l'attractivité des GEP et leur positionnement en tant que leaders dans l'usage des TIC dans l'éducation supérieure. Des recherches futures peuvent : (i) étudier la fracture numérique des familles et son impact sur la perception de l'offre des TIC des GEP et (ii) explorer la médiation des compétences numériques familiales dans la relation entre les TIC et le choix éducatif.

Conclusion

Le présent article a évalué le degré d'influence des préférences similaires décisives sur le choix d'une GEP par les étudiants au Mali (Bah, et *al.*, 2025) et montré l'effet modérateur de l'influence des proches sur cette relation. A la lumière des résultats, on peut dire que l'influence des proches modère la qualité de la formation et la reconnaissance internationale ; mais, elle ne modère pas l'environnement interne et les TIC.

Les résultats obtenus ont permis d'évaluer le lien existant entre les préférences des étudiants (Yeboua N'Guettia, 2025), les préférences similaires décisives des étudiants et leur choix de la GEP (Yeboua N'Guettia, 2022 :98). Ainsi, ces résultats sont conformes à ceux de Yeboua N'Guettia (2022 ; 2021b ; 2021a). L'apport principal de cette recherche empirique par rapport aux autres recherches sur la demande éducative et l'offre éducative, est d'avoir évalué le lien existant entre les préférences similaires décisives et le choix d'une GEP par les étudiants-clients tout en montrant l'effet modérateur de l'influence des parents sur cette relation (Yeboua N'Guettia, 2022). Seule la reconnaissance internationale (RI) voit son influence significativement modulée par celle des proches. Cette interaction positive suggère que les étudiants sont davantage sensibles à la notoriété ou l'image internationale d'une GEP lorsque celle-ci est valorisée par les proches. En revanche, les autres préférences similaires ne sont pas modérées significativement par l'INFP, ce qui contraste avec des travaux antérieurs (Yeboua N'Guettia, 2021a ; 2024).

Par conséquent, deux hypothèses peuvent expliquer ces divergences. D'une part, un changement dans les attentes des étudiants, un affaiblissement du rôle prescripteur des proches. D'autre part, une perception homogène de certaines préférences (dont les TIC) indépendamment des influences sociales (dont l'INFP). Ainsi, une exploration qualitative complémentaire peut être pertinente pour approfondir ces mécanismes.

Comme toute étude, celle-ci a des limites liées au fait que la recherche empirique sur les préférences similaires des dirigeants et des étudiants des GEP au Mali est très limitée et rare.

De plus, les résultats de cette étude ne peuvent être généralisés à d'autres contextes car l'échantillon est de convenance. Ces limites n'entravent en rien la pertinence des résultats et ouvrent la voie à d'autres recherches sur le sujet en contexte ivoirien ou malien voire de l'UEMOA. Car, le comportement des étudiants lors du choix d'une GEP reste imprévisible, difficilement contrôlable et tient compte de critère personnel (Tshiangale et Ngenzi, 2016 : 71). Ainsi, il peut être intéressant pour d'autres chercheurs de se pencher sur la satisfaction ou l'engagement des étudiants en contexte ivoirien, malien voire dans l'UEMOA. En outre, ceux-ci peuvent tester à nouveau cette relation de modération dans les autres pays francophones de l'UEMOA voire tester une relation de médiation.

ANNEXES

Annexe 1: Questionnaire sur le degré d'importance de chacune des quatre préférences décisives et de l'influence des proches dans le choix d'une GEP selon les étudiants

Concernant votre choix d'une grande école privée, veuillez identifier l'importance que chacun des facteurs suivants a eu dans votre décision d'inscription.

Section 1 : DEGRE D'IMPLICATION DE L'ETUDIANT DANS LE CHOIX DE L'ECOLE.

N° d'ordre questions / degré d'accord Q 1 :	Non, Pas du tout d'accord (1)	Pas tellement d'accord (2)	Plutôt d'accord (4)	Oui, tout à fait d'accord (5)	Ni en accord, ni en désaccord (3)
Avez-vous choisi de vous inscrire dans cette école ?					
C'est l'Etat qui a choisi de vous inscrire dans cette école ?					
Ce sont les parents qui ont choisi de vous inscrire dans cette école ?					
Votre choix d'inscription est aussi celui de l'Etat ou des parents ?					

Section 2 : DEGRE D'INFLUENCE DES FACTEURS INTRINSEQUES ET EXTRINSEQUES DANS LE CHOIX DE L'ECOLE.

Q 2.1 : A quel point jugez-vous que chacun des facteurs suivants a influencé votre décision d'inscription dans cette école ?

Numéro (N°) d'ordre des questions / degré d'accord	Non, Pas du tout d'accord (1)	Pas tellement d'accord (2)	Plutôt d'accord (4)	Oui, tout à fait d'accord (5)	Ni en accord, ni en désaccord (3)
QUALITE DE LA FORMATION					
Corps enseignant qualifié et expérimenté					
Intérêt du programme académique :					

adoption du système BTS					
Réputation de l'école (d'un point de vue global)					
Intérêt du programme académique : adoption du système LMD					
Réputation de la filière (d'un point de vue global)					
Flexibilité du programme académique : semestrialisations de l'année					
Professionnalisation des enseignements et instauration d'un stage en entreprise obligatoire					
Respect du calendrier académique					
Professionnalisation des enseignements					
ENVIRONNEMENT INTERNE					
Existence d'une cantine ou d'un restaurant					
Existence d'une infirmerie					
Cadre agréable et calme					
Salles climatisées					
Existence d'une Assurance-étudiants					
Existence de terrains de sport					
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION : TIC					
Existence d'ordinateurs modernes					
Existence d'une connexion générale WIFI haut débit					
Existence d'un centre d'information et de documentation numérique					
Internet gratuit					

RECONNAISSANCE INTERNATIONALE					
Diplômes reconnus CAMES					
Diplômes d'Etat Français délocalisés					
Diplômes d'Etat Britanniques délocalisés					
Diplômes d'Etat Canadiens délocalisés					
Diplômes d'Etat Américains (USA) délocalisés					

Q 2.2 : A quel point jugez-vous que chacune des personnes suivantes a influencé votre décision d'inscription dans cette école ?

Numéro (N°) d'ordre des questions / degré d'accord	Non, Pas du tout d'accord (1)	Pas tellement d'accord (2)	Plutôt d'accord (4)	Oui, tout à fait d'accord (5)	Ni en accord, ni en désaccord (3)
PRESCRIPTION DES PARENTS					
Les parents suggèrent d'aller dans cette école					
Les frères et sœurs suggèrent d'aller dans cette école					
Les ami(e)s suggèrent d'aller dans cette école					
Les ami(e)s de l'étudiant vont fréquenter cette école					
Les pairs suggèrent d'aller dans cette école					

Section 3 : CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DE L'ETUDIANT

N° d'ordre	QUESTIONS ET FILTRES	MODALITES
Q 3.1	Etes-vous ?	<input type="checkbox"/> Salarié(e) / Fonctionnaire <input type="checkbox"/> Sans emploi

		<input type="checkbox"/>	Stagiaire
		<input type="checkbox"/>	Autres (.....)
Q 3.2	Sexe	<input type="checkbox"/>	Homme
		<input type="checkbox"/>	Femme
Q 3.3	Dans quelle tranche d'âge, vous êtes ?	<input type="checkbox"/>	De 15 à 19 ans
		<input type="checkbox"/>	De 20 à 24 ans
		<input type="checkbox"/>	De 25 à 34 ans
		<input type="checkbox"/>	De 35 à 44 ans
		<input type="checkbox"/>	Plus de 45 ans
Q 3.4	Quelle est votre situation matrimoniale ?	<input type="checkbox"/>	Célibataire
		<input type="checkbox"/>	Concubinage
		<input type="checkbox"/>	Fiançailles
		<input type="checkbox"/>	Marié(e)
		<input type="checkbox"/>	Divorcé(e)
Q 3.5	Quel est le niveau d'instruction de votre père ?	<input type="checkbox"/>	Aucun
		<input type="checkbox"/>	Primaire (<i>Fondamental</i>)
		<input type="checkbox"/>	Secondaire (<i>Lycée ou BT</i>)
		<input type="checkbox"/>	Supérieur (<i>Après le BAC, ...</i>)
Q 3.6	Quelle est la profession de votre père ?	<input type="checkbox"/>	Sans profession
		<input type="checkbox"/>	Fonctionnaire
		<input type="checkbox"/>	Commerçant
		<input type="checkbox"/>	Planteur
		<input type="checkbox"/>	Salarié
		<input type="checkbox"/>	Profession libérale
		<input type="checkbox"/>	Retraité
Q 3.7	Quel est le niveau d'instruction de votre mère ?	<input type="checkbox"/>	Aucun
		<input type="checkbox"/>	Primaire (<i>Fondamental</i>)
		<input type="checkbox"/>	Secondaire (<i>Lycée ou BT</i>)
		<input type="checkbox"/>	Supérieur (<i>Après le BAC, ...</i>)
Q 3.8	Quelle est la profession de votre mère ?	<input type="checkbox"/>	Sans profession
		<input type="checkbox"/>	Fonctionnaire
		<input type="checkbox"/>	Commerçante
		<input type="checkbox"/>	Planteuse
		<input type="checkbox"/>	Salariée
		<input type="checkbox"/>	Profession libérale
		<input type="checkbox"/>	Ménagère
		<input type="checkbox"/>	Retraîtée
Q 3.9	Etes-vous en famille, chez un proche ou seul(e) ?	<input type="checkbox"/>	Famille
		<input type="checkbox"/>	Tuteur / Tutrice
		<input type="checkbox"/>	Seul (e)
Q 3.10	Quel type de BAC avez-vous ?	<input type="checkbox"/>	Littéraire (A1, A2,)
		<input type="checkbox"/>	Scientifique (C, D,)
		<input type="checkbox"/>	Technique (G1, G2,)
		<input type="checkbox"/>	Aucun

Section 4 : ESPERANCE D'UN EMPLOI APRES LA FORMATION.

N° d'ordre	QUESTIONS ET FILTRES	MODALITES
Q 4.1	Qu'est-ce qui vous a incité à opter pour le système « BTS » ou le système « LMD » ? (Barrez la mention inutile !)	<input type="checkbox"/> Suite logique de mes études antérieures <input type="checkbox"/> Pour la durée de formation courte <input type="checkbox"/> Pour la durée de formation longue <input type="checkbox"/> Pour un emploi envisagé <input type="checkbox"/> Par un manque de moyen financier
Q 4.2	Qui finance vos études ?	<input type="checkbox"/> Moi-même <input type="checkbox"/> Mère <input type="checkbox"/> Père <input type="checkbox"/> Etat <input type="checkbox"/> Père et Mère <input type="checkbox"/> Conjoint(e)
Q 4.3	Etes-vous pressé(e) de trouver un emploi ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas
Q 4.4	Dans quelle fourchette, situez-vous vos prochaines rémunérations ?	<input type="checkbox"/> Moins de 100 000 FCFA <input type="checkbox"/> 100 000 à 300 000 FCFA <input type="checkbox"/> 300 000 à 500 000 FCFA <input type="checkbox"/> 500 000 à 700 000 FCFA <input type="checkbox"/> 700 000 à 1 000 000 FCFA <input type="checkbox"/> Plus de 1 000 000 FCFA
Q 4.5	Ce diplôme (BTS, Licence ou Master) peut-il vous permettre de gagner ce salaire ? (Barrez la mention inutile !)	<input type="checkbox"/> Plus <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas
Q 4.6	Pensez-vous que votre formation actuelle correspond à ce que vous voulez réellement ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas

Nom de l'établissement :

Nom de la filière :

Niveaux d'étude : 1^{ère} année 2^{ème} année 3^{ème} année 4^{ème} année 5^{ème} année

Date de l'enquête :

Nous vous remercions de votre collaboration !!!

BIBLIOGRAPHIE

- ADEFULU A., FARINLOYE T. et MOGAJI E. (2019), « Factors influencing Students' Choice of a Federal University A Case Study of a Nigerian Federal University », https://www.researchgate.net/publication/336967885_Factors_Influencing_Students'_Choice_of_a_Federal_University_A_Case_Study_of_a_Nigerian_Federal_University téléchargé le samedi 21/12/2019 à 11h27.
- AHMED A.A., SHARIF N. et AHMAD N. (2017), « Factors Influencing Students' Career Choices : Empirical Evidence from Business Students », Journal of Southeast Asian Research, Vol. 2017, IBIMA Publishing, ID 718849, pp. 1-15.
- ANASSE A.A. (2016), « Analyse des causes de la rotation volontaire de la force de vente dans les PME africaines : proposition d'une approche », Revue Internationale de Gestion et d'Economie, Série A-Gestion/ Numéro 1- Décembre 2016, pp. 4-25.
- BAH O., DIALLO H.M. et YEBOUA N'GUETTIA N.A.M. (2023), « Impact d'un incubateur universitaire sur le développement des activités entrepreneuriales au Mali : cas de Sup'Incub », Revue Djiboul, Spécial N°08, Janvier 2023, pp. 525-544. Colloque international, Thème : Recherche en Education pour le Développement - RED, « Penser et Repenser les pratiques d'Enseignement et d'Apprentissage », du 8 au 10 Novembre 2022, UFR SEFS / UGB, Saint-Louis, Sénégal.
- BAH O., DIALLO H.M. et YEBOUA N'GUETTIA N.A.M. (2024), « L'usage des technologies de l'information et de la communication (TIC) et des ressources numériques dans l'enseignement numérique au Mali : Cas de Sup'Management », Collection du Laboratoire de recherche en Entrepreneuriat, Finances et Management des Organisations (LAREFMO), Ouvrage collectif, Numérisation et durabilité : vers une économie responsable et innovante, Sous la coordination de : M. Mustapha BENGRIKH, M. Abdelkbir, Mme Rania ELOUIDANI et M. Ahmed OUTOUZZALT, pp. 96-110. ISBN : 978-9920-9012-7-7.
- BAH O., DIALLO H.M. et YEBOUA N'GUETTIA N.A.M. (2025), « Etude exploratoire des facteurs influençant le choix des étudiants de la GEP au Mali », Revue

- Djiboul, Spécial N°07, Janvier 2025, pp. 596-619. Colloque international, Thème : Recherche en Education pour le Développement - RED, « De la petite enfance à l'âge adulte : Transformer les pratiques en Education », du 05 au 08 Novembre 2024, UFR SEFS / UGB, Saint-Louis, Sénégal.
- BAIDARI B. & WADE E.B. (2011), « Gouvernance des établissements d'enseignement supérieur et Amélioration des Affaires en zone UEMOA », ICBE-RF Research Report, 15/11 (Investment Climate and Business Environment Research Fund), www.trustafrica.org/icbe, Dakar, juillet 2011.
- BENEKE J. & HUMAN G. (2010), « Student recruitment marketing in south Africa – An exploratory study into the adoption of a relationship orientation », African Journal of Business Management, 4(4), pp. 437-447.
- BOUDON R. (2004/2), « Théorie du choix rationnel ou individualisme méthodologique ? », Revue du MAUSS, n° 24, pp. 281-309.
- DIA K.B. (2009), « Accords commerciaux et services d'enseignement en Afrique Francophone Subsaharienne. », Background Brief, 20, juin 2009.
- EVRARD Y., PRAS B. et ROUX E. (2003), Etudes et recherches en Marketing, 3^e édition, Dunod.
- FOSU F. F. & POKU K. (2014), « Exploring the Factors That Influence Students' Choice of Higher Education in Ghana. », European Journal of Business and Management, 6(28), 2014.
- GAKOU H. (2025), « Etude descriptive du traitement des salaires au niveau de la fonction publique du Mali », Revue Du Contrôle, De La Comptabilité Et De l'audit, 9(1), pp. 161-181. Consulté le samedi 12/07/2025 à 20h32 à l'adresse : <https://www.revuecca.com/index.php/home/article/view/1123>
- GAN C., ABDUL R., PARAMESWARAN S. et RAHIZA R. (2018), « Exploring Key Factors Influencing University Choice : An Empirical Study on Malaysia Students », 1st International Digital Conference on Modern Business and Social Science (IDCMBMSS-2018), Dec. 13, 2018, Negeri Sembilan, Malaysia, pp. 1-12.
- GARWE E.C. (2016), « Increase in the demand for private higher education : unmasking the « paradox », [https : // www.emeraldinsight.com/doi](https://www.emeraldinsight.com/doi) Téléchargé sur Google scholar, le mercredi 27/0/2018 à 13h05.

- HARARI-KERMADEC H. & MOULIN L. (2015), « Postface : de la mise en concurrence à la mise en marché de l'enseignement supérieur. », Formation emploi, N°132, (octobre-décembre 2015), Enseignement supérieur et mondes économiques : de nouveaux éclairages, pp. 91-103.
- HARON H., HAMID N.A.A., JAMALUDIN J. et AZAN K.N.K. (2017), « Students' Decision Factors in Choosing Private Higher Education Institutions », international journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2017, 7(11), pp. 1372-1382.
- HOUNKOU C.E. (2016), « La perception de la RSE dans les entreprises de télécommunications privées au Bénin », Revue Internationale de Gestion et d'Economie, Série A-Gestion/ Numéro 1- Décembre 2016, pp. 26-48.
- ISLAM Md. A. & SHORON H.N. (2019), « Factors Influencing Students, Decision Making in Selecting University in Bangladesh », DOI : <https://doi.org/10.21467/ajss.6.1.17-25>
- KAKA Y.Z., YALCOUE I.B., DOUMBIA D. et KAMISSOKO B. (2025), « Analyse de l'influence de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur la performance sociale dans le secteur bancaire : Cas de la Coris Bank International Mali », Revue Française d'Economie et de Gestion, 6(6), pp. 328-343 consulté le lundi 14/07/2025 à 12h18 à l'adresse : <https://www.revuefreg.fr/index.php/home/issue/archive>
- KOI L.T. (1971), « L'industrie de l'enseignement », Revue économique, Année 1971, 22-5, pp. 871-872.
- KOTLER P. & FOX K. F.A. (1995), Strategic Management for Educational Institutions, 2nd ed., Paris, Pearson Education, p. 496. (10 février 1995).
- KUSUMAWATI A. (2013), « A Qualitative Study of the Factors Influencing Student Choice: The Case of Public University in Indonesia. », Journal of basic an Applied Scientific research, 3(1), pp. 314-327, 2013, ISSN 2090-4304. www.textroad.com
- LOUKOU A.F. (2011), « Les TIC au service du développement en Afrique ». Simple slogan, illusion ou réalité ? », paru dans tic et société, 5(2-3), 2^{ème} sem. 2011 / 1^{er} sem. 2012

- LOUKOU A.F. (2013), « Les mutations dans le secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire et leurs implications. » Paru dans la Revue française des sciences de l'information et de la communication, 3 / 2013.
- LOUKOU A.F. (2013), « Les techniques d'information et de communication (TIC) et l'évolution de l'économie africaine : vers une hybridation des activités. » Dans les enjeux de l'Information et de la communication 2013/1(14/1), pp. 103-116.
- LOUKOU A.F. (2015), « Niveau de diffusion des TIC dans les établissements d'enseignement de la ville de Bouaké et application du concept « TIC en Education ». » Paru dans Germivoire, 2/2015, pp. 210-225.
- MOOGAN Y.J. & BARON S. (2003), « An analysis of student characteristics within the student decision making process. », Journal of Further and Higher Education, 27(3), pp. 271-287.
- PAMPALONI A.M. (2010), « The influence of organizational image on college selection : What students seek in institutions of higher education. », Journal of Marketing for Higher Education, 20(1), pp. 19-48.
- RETAL F. (2025), « L'intention entrepreneuriale chez les étudiants : Une étude exploratoire des déterminants », Revue Internationale du Chercheur. 6,2 (Juin 2025), pp. 1006-1029. Consulté le lundi 14/07/2025 à 13h15 à l'adresse : <https://www.revuechercheur.com/index.php/home/issue/archive>.
- RYAN R.M. & DECI E.L. (2000), « Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being », American Psychologist, 55, pp. 68-78.
- SHAH M., NAIR C.S. et BENNETT L. (2013), « Factors influencing student choice to study at private higher education institutions », in Quality Assurance in Education, September 2013, pp. 1-18.
- SIDIN S.Md, RAHAYN S. et SOON T.H. (2003), « An exploratory Study of Factors Influencing the College Choice Decision of Undergraduate students in Malaysia. », Asia Pacific Review (2003), 8(3), pp. 259-280.
- SIMOES C. & SOARES A.M. (2010), « Applying to higher education : information sources and choice factors. Studies in Higher Education », 25(4), pp. 371-389.

- SOUTAR N.G. & TURNER P.J. (2002), « Students' preferences for university : A conjoint analysis. » *International Journal of Education Management*, 16(1), pp. 40-45.
- TREMBLAY P.-L.G., POIRIER S. et LEGER A. (2013), « Les facteurs influençant le choix de fréquenter un collège privé ou public », Rapport de recherche PREP, Montréal, financé par l'Association des collèges privés du Québec (ACPQ) et appuyé par la fédération des établissements d'enseignement privé (FEEP).
- TREMBLAY P.-L.G., POIRIER S. et LEGER A. (2015), « Etude comparative des facteurs influençant les élèves du secondaire privé à choisir un collège privé ou public pour la suite de leurs études. », Rapport final de projet de recherche financé par l'Association des collèges privés du Québec (ACPQ) et appuyé par la fédération des établissements d'enseignement privé (FEEP), février 2015.
- TSHIANGALE H.M. & NGENZI N. (2016), « Facteurs de choix d'une institution d'enseignement supérieur et universitaire par les étudiants de la ville de Goma. », *Annales de l'UNIGOM*, 6(2), Décembre 2016, pp. 53-72.
- UEMOA (2004), « Etude sur l'enseignement supérieur dans les pays de l'UEMOA, Phase 1 Synthèse et Options d'Appui, Pour une nouvelle vision de l'enseignement supérieur : Intégration, Pertinence et Qualité », Rapport final, novembre 2004, p. 41.
- YEBOUA N'GUETTIA N.A.M (2021a), *Préférences similaires dans le choix d'une grande école privée (GEP) par les étudiants : Effet modérateur de l'influence des proches*, Editions universitaires européennes, Dodo Books Indian Ocean Ltd, member of the OmniScriptum S.R.L. Publishing group, str. A.Russo 15, of. 61, Chisinau-2068, Republic of Moldova Europe, p. 215. ISBN : 978-620-3-42837-7.
- YEBOUA N'GUETTIA N.A.M (2021b), « Etude exploratoire des préférences similaires des dirigeants et étudiants de la grande école privée (GEP) en Côte d'Ivoire », *RIGE, Série A, Gestion Vol. 6 n°10*, Juillet 2021, pp. 169-198.
- YEBOUA N'GUETTIA N.A.M (2022), « Analyse des préférences des offreurs : cas des dirigeants de la grande école privée (GEP) d'Abidjan », *RIGE, Série A, Gestion Vol. 2 n°13*, Décembre 2022, pp. 79-107.

- YEBOUA N'GUETTIA N.A.M. (2025), « Analyse des préférences des demandeurs : cas des étudiants de la grande école privée (GEP) d'Abidjan », Revue Djiboul, Spécial N°07, Janvier 2025, pp. 596-619. Colloque international, Thème : Recherche en Education pour le Développement - RED, « De la petite enfance à l'âge adulte : Transformer les pratiques en Education », du 05 au 08 Novembre 2024, UFR SEFS / UGB, Saint-Louis, Sénégal.
- YUSOF M., AHMAD S.N.B., TAJUDIN M. et RAVINDRAN R. (2008), « A study of factors influencing the selection of higher education institution. UNITAR e-journal, 4(2), pp. 27-40.
- ZAIN O.M., JAN M.T et IBRAHIM B.A. (2013), « Factors influencing students' decisions in choosing private institutions of Higher education in Malaysia : A structural equation modelling approach », Asian Academy of Management Journal, 18(1), pp. 75-90.
- ZERROUK Z. (2025), « L'inclusion scolaire des élèves avec trouble du spectre de l'autisme dans le système éducatif marocain : perceptions enseignantes et défis pédagogiques », Revue Francophone, 3(2). Consulté le vendredi 11/07/2025 à 20h15 à l'adresse <https://revuefrancophone.fr/index.php/home/article/view/77>